

Torre de viento - ventilación natural

Erick Gabriel Ortiz-Salvador,^{1*} Luis Guillermo Carreto-Hernandez,² Ariel Francisco-Hernandez³

Introducción

En los últimos años, las altas temperaturas durante las estaciones más calurosas del año han afectado de manera significativa la comodidad térmica en distintos tipos de **infraestructura**, como viviendas, edificios de oficinas, escuelas y espacios comerciales. En estos entornos, el calor acumulado en el interior suele ser intenso, lo que ha llevado a un uso cada vez más frecuente de sistemas de aire acondicionado. Sin embargo, el uso continuo de estos equipos implica un alto consumo de **energía eléctrica**, lo que incrementa los costos y genera un mayor impacto ambiental, debido en parte a la emisión de gases de **efecto invernadero**, los cuales son compuestos que retienen el calor en la atmósfera y contribuyen al calentamiento global. Ante esta problemática, surge la necesidad de buscar alternativas sostenibles que permitan mejorar las condiciones térmicas sin depender exclusivamente de sistemas mecánicos. En este contexto, las torres de viento se presentan como una estrategia de ventilación natural que puede complementar los sistemas convencionales, favoreciendo la circulación del aire en los espacios habitados y reduciendo la demanda energética (Ortiz Salvador, 2026). De manera paralela, se han desarrollado otras tecnologías para la generación de energía limpia, como los paneles solares fotovoltaicos, que convierten la radiación solar en electricidad, y los aerogeneradores, dispositivos que transforman la energía del viento en **energía eléctrica**. Aunque estas tecnologías representan alternativas importantes frente a los combustibles fósiles, su implementación aún enfrenta limitaciones relacionadas con el almacenamiento y la alta demanda energética. Aunque las torres de viento pueden implementarse en diversos tipos de **infraestructura**, como viviendas y edificios, estos últimos tienen un impacto significativo en el consumo de energía debido a la alta demanda de **sistemas de climatización** para contrarrestar el calor acumulado en su interior (Sotelo et al., 2023). No obstante, el presente trabajo se enfoca principalmente en su aplicación en viviendas, donde su uso puede representar una solución accesible y eficiente para mejorar el **confort térmico**.

Impacto energético de las edificaciones

El sector de la construcción se ha visto afectado por el uso excesivo de fuentes de energía tradicionales, lo que ha generado diversos problemas ambientales y sociales. Los edificios representan aproximadamente el 36% del consumo energético mundial y cerca del 39% de las emisiones de gases de **efecto invernadero**. Además, los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado representan alrededor del 70% del consumo de **energía eléctrica** en los edificios, ya que se utilizan para mantener el **confort térmico** y garantizar una adecuada calidad del aire interior (International Energy Agency, 2018). Muchas edificaciones no consideran factores fundamentales como la orientación respecto al sol, las características del viento, las condiciones de temperatura y humedad, así como los materiales de construcción con propiedades térmicas adecuadas para cada zona. La construcción de grandes complejos sin estas consideraciones ha provocado que sus habitantes recurran al uso intensivo de sistemas eléctricos de climatización, incrementando el consumo energético, ver Fig. 1.

Figura 1. Contexto urbano en ciudades con aumento de población. Imagen creada en [Gemini](#) (Google, 2024).

Demanda energética y consumo eléctrico

La demanda de **energía eléctrica** ha aumentado de manera constante en las últimas décadas debido al crecimiento poblacional, la urbanización y el incremento en el uso de dispositivos y sistemas

Onomatopeya Divulgación Educativa

eléctricos en la vida cotidiana. Este aumento ha generado una mayor presión sobre los sistemas de generación y distribución de energía, especialmente en el sector residencial, el cual representa uno de los principales consumidores a nivel global. El consumo de **energía eléctrica** en las viviendas está estrechamente relacionado con el uso de **sistemas de climatización**, iluminación y electrodomésticos, siendo la climatización uno de los rubros de mayor impacto durante las épocas de altas temperaturas. Este comportamiento contribuye al incremento de la demanda energética, lo que a su vez intensifica la necesidad de fuentes de generación más eficientes y sostenibles. En este contexto, las tecnologías basadas en energías renovables, como los paneles solares fotovoltaicos y los aerogeneradores, representan alternativas viables para reducir la dependencia de fuentes convencionales. Sin embargo, su implementación aún enfrenta retos relacionados con la variabilidad de los recursos naturales y la necesidad de una **infraestructura** adecuada para su integración eficiente. Por lo tanto, el incremento del consumo eléctrico continúa siendo un desafío central en la transición hacia un modelo energético más sustentable, lo que hace necesario no solo diversificar las fuentes de generación, sino también promover estrategias que reduzcan la demanda energética en los espacios habitados, ver Fig. 2.

Figura 2. Consumo de energía en una ciudad. Imagen creada en [Gemini](#) (Google, 2024).

Relación entre ventilación natural y confort térmico

El movimiento del aire a través de las edificaciones sin el uso de dispositivos mecánicos, como ventiladores, extractores de aire o sistemas de aire acondicionado, se conoce como ventilación natural.

Esta se presenta como una alternativa eficaz para renovar el aire, eliminar contaminantes y reducir el calor acumulado en los espacios, mejorando así la calidad del ambiente interior. Por otro lado, el **confort térmico** es la sensación de bienestar que experimenta una persona cuando la temperatura, la humedad y el movimiento del aire son adecuados, de modo que no se perciben condiciones de frío o calor excesivo. Un ejemplo que relaciona ambos términos es el siguiente: en una vivienda, durante un día caluroso, al abrir puertas y ventanas se permite la entrada de aire fresco y la salida de aire caliente. Este flujo de aire disminuye la sensación térmica y mejora la calidad del ambiente interior, permitiendo realizar actividades sin necesidad de utilizar aire acondicionado.

Climatización natural en viviendas

Los sistemas pasivos de climatización ayudan a disminuir el consumo de **energía eléctrica** en las viviendas, lo que los convierte en indispensables para un futuro sustentable. La torre de viento forma parte de los sistemas pasivos de climatización y desempeña un papel relevante en la reducción del consumo energético en las edificaciones, ya que puede contribuir a un ahorro de energía de hasta un 30%. Además, estas estructuras permiten incrementar el caudal de aire, definido como el volumen de aire que circula por unidad de tiempo hasta en un 50%, lo que se traduce en una mejora considerable de la ventilación y del **confort térmico** en los espacios interiores (Ortiz et al., 2023). Desde el punto de vista arquitectónico, la **torre de viento** es una estructura vertical que se instala en la parte superior de las edificaciones con el objetivo de aprovechar las condiciones climáticas del entorno. Su diseño está orientado a captar el viento predominante de una localidad y dirigirlo de manera controlada hacia el interior de las habitaciones mediante conductos o canales de captación. De esta forma, se favorece la ventilación natural sin necesidad de recurrir a sistemas mecánicos, lo que refuerza su carácter sustentable y su potencial aplicación en el diseño de edificaciones energéticamente eficientes. Comúnmente, estas estructuras se complementan con la incorporación de cuerpos de agua ubicados en el centro de las habitaciones o en la salida de la torre de viento, los cuales tienen como finalidad incrementar la eficiencia del sistema. La presencia del agua favorece el enfriamiento del aire mediante procesos de evaporación, lo que permite reducir la

Onomatopeya Divulgación Educativa

temperatura del flujo de aire antes de que ingrese a los espacios interiores, mejorando así las condiciones de **confort térmico** y ventilación dentro de las edificaciones. En este sentido, en diferentes partes del mundo existen condiciones climáticas extremas que requieren soluciones específicas para mantener el **confort térmico** en los espacios habitados. Por ejemplo, en países del Medio Oriente, como Irán y Egipto, se han desarrollado estrategias para mantener condiciones confortables en los hogares, mediante el uso de materiales que favorecen la disipación del calor y diseños arquitectónicos que optimizan la ventilación natural durante el día y la extracción de aire caliente durante la noche (Bahadori et al., 2008).

Figura 3. Diagrama del funcionamiento de una torre de viento en una habitación. Imagen creada en [Gemini](#) (Google, 2024).

La representación del funcionamiento de una torre de viento en una habitación, ver Fig. 3, muestra que el aire es captado desde el exterior a través de la parte superior de la torre, donde se aprovecha la dirección y velocidad del viento predominante. Posteriormente, el aire es conducido hacia el interior mediante conductos verticales, lo que favorece la ventilación del espacio. Al mismo tiempo, el aire caliente acumulado en el interior tiende a ascender y salir por la torre, generando un flujo continuo que mejora la circulación del aire y reduce la temperatura interna. En el contexto actual, su aplicación ha adquirido mayor relevancia debido a la creciente demanda de tecnologías orientadas a reducir el consumo de energía en ciudades densamente pobladas con climas cálidos, donde las estrategias

pasivas de ventilación representan una alternativa eficiente y sostenible frente a los **sistemas de climatización** convencionales.

Conclusiones

El uso de sistemas pasivos de climatización, como la torre de viento, resulta fundamental, ya que esta es una estructura vertical que capta los vientos predominantes de una localidad y los dirige al interior de las edificaciones para propiciar el **confort térmico**. Su implementación contribuye al ahorro de energía al disminuir la necesidad de utilizar ventiladores o sistemas de aire acondicionado. Al no depender del consumo de electricidad, estos sistemas también ayudan a reducir la contaminación ambiental y promueven el cuidado del medio ambiente. En países del Medio Oriente, su uso ha demostrado ser efectivo para reducir el consumo eléctrico y mejorar las condiciones de ventilación y **confort térmico** dentro de las edificaciones.

Palabras clave: energía eléctrica, confort térmico, infraestructura, sistemas de climatización.

Lecturas recomendadas

- Bahadori, M. N., Mazidi, M., & Dehghani, A. R. (2008). *Experimental investigation of new designs of wind towers*. *Renewable Energy*, 33(10), 2273–2281.
- Google. (2024). Gemini [Modelo de inteligencia artificial].
- International Energy Agency. (2018). *The future of cooling: Opportunities for energy-efficient air conditioning*. OECD/IEA.
- Ortiz Salvador, E. G. (2026). Diseño de una torre de viento para generar confort térmico en una casa del estado de Morelos [Tesis de maestría, Tecnológico Nacional de México, Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico].
- Ortiz Salvador, E. G., Ricoy Zárate, E. G., Carreto Hernández, L. G., Sotelo Rodríguez, P., Moya Acosta, S. L., & Campos Amezcua, R. (2022). *Estudio numérico y experimental de ventilación cruzada en una habitación de una casa del estado de Morelos*. *JCyTA 2022*. Tecnología y Ciencia Aplicada Vol. 5/Num. 2 [Páginas 358-363], julio-diciembre 2022, Tecnológico Nacional de México/CENIDET, Cuernavaca, Morelos, México.

Onomatopeya Divulgación Educativa

Sotelo Rodríguez, P., Carreto Hernández, L. G., Ortiz Salvador, E. G., Campos Amezcua, R., & Moya Acosta, S. L. (2023). *Numerical study of the air capture effectiveness of a wind tower without/with inlet extensions*. Tecnología y Ciencia Aplicada Vol. 6/Num. 2, julio-diciembre 2023 [Páginas 163-367]. Tecnológico Nacional de México/CENIDET, Cuernavaca, Morelos, México.

Acerca de los autores

¹ **Erick Gabriel Ortiz Salvador:** Maestro en Ciencias en Ingeniería Mecánica por el CENIDET-TecNM y cuenta con una Ingeniería en Energía por la UPEGro-UNAM. Su investigación se centra en la dinámica de fluidos computacional (CFD) y en sistemas pasivos de climatización. Actualmente es aspirante al doctorado en Ingeniería Mecánica en el área de Sistemas Térmicos del CENIDET-TecNM.

Contacto: m21ce002@cenidet.tecnm.mx

² **Luis Guillermo Carreto Hernandez:** Maestro y Doctor en Ciencias en Ingeniería Mecánica por el CENIDET-TecNM. Actualmente es profesor-investigador en la UTGZ y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNI), nivel Candidato (2025).

Contacto: luis.carreto17me@cenidet.edu.mx

³ **Ariel Francisco Hernandez:** Ingeniero con formación doctoral en el CENIDET-TecNM especializado en energía, modelación numérica y sistemas termo–fluidodinámicos aplicados a la eficiencia energética y la sustentabilidad. Docente en educación superior y codirector de tesis de posgrado. Perfil interdisciplinario orientado a la innovación tecnológica y la transición energética.

Contacto: ariel.francisco@cienergy.mx

Recibido: 18 de marzo de 2026

Aceptado: 21 de abril de 2026

Publicado: 18 de junio de 2026

